

O uso de madeira em duas casas de Carlos Millan: manufatura rudimentar e industrialização

Ana Paula Koury

Arquiteta e urbanista (EESC-USP, 1991), Mestre em Arquitetura (EESC-USP 1999), Doutora (FAU USP, 2005).

Professora do Curso de Graduação e do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu.

Rua Itacema, 239, AP 81B, 04530-050, São Paulo, SP.

(11) 38810578

apkoury@gmail.com

Renato Luiz Sobral Anelli

Arquiteto (FAU PUCCAMP, 1982), Mestre em História (IFCH UNICAMP, 1990), Doutor (FAU USP, 1995), Livre-Docente (EESC USP, 2001).

Professor Titular do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

Av. Trabalhador São-carlense, 400, 13566-590, São Carlos, SP.

(16) 33739311

reanelli@sc.usp.br

O uso de madeira em duas casas de Carlos Millan: manufatura rudimentar e industrialização.

Resumo:

Este trabalho analisa os diferentes contextos de aplicação da madeira em duas casas projetadas por Carlos Millan (1927-1964) nos primeiros anos da década de 1960. Trata-se de um estudo de caso que permite a reflexão sobre a arquitetura moderna em São Paulo através da análise da tensão entre a industrialização da construção e de sua adaptação às especificidades locais.

A primeira casa, projetada para a Eternit em 1960, foi construída com o objetivo de testar um protótipo habitacional de uma série experimental encomendada pela empresa, explorando a aplicação de seus componentes de fibrocimento tais como telhas, placas de chapa corrugada para a vedação externa, forros e divisórias internas feitos com placas interflex, rufos, tanque e caixa d'água na construção de moradias de padrão médio, respondendo ao mercado de habitação que seria poucos anos mais tarde, amparado pelos financiamentos do Banco Nacional da Habitação já na vigência do regime militar à partir de 1964.

A segunda foi projetada para Carlos Masetti em Ubatuba (1964), uma das primeiras construções da Praia de Lagoinha, realiza-se no processo de expansão da ocupação do litoral norte do estado de São Paulo através da proliferação de loteamentos para casas de veraneio. A arquitetura combina elementos figurativos da casa "caiçara" (população de pescadores posseiros que habitavam a região antes do "boom" turístico) – madeira natural e telhado em duas águas – com a abstração dos volumes geométricos distribuídos sob ela.

A quase simultaneidade dos dois projetos estimula a reflexão sobre o papel da técnica construtiva para o arquiteto e sua geração. Ainda que a casa de Ubatuba possa ser interpretada hoje como "regionalista", a sua inserção no conjunto da obra de Millan sugere uma predominância da opção técnico/construtiva na elaboração do projeto, coerente com o desenvolvimento das concepções modernas da Escola de Artigas e de seus principais discípulos Sérgio Ferro, Joaquim Guedes, Paulo Mendes da Rocha, durante a conturbada década de 1960.

A opção por uma técnica construtiva rudimentar não determinaria por si a figuratividade adquirida na aplicação do material bruto, contraposto ao rigoroso ordenamento formal do projeto. Pelo contrário, ela pretende elucidar o caráter da técnica, compreendida no âmbito dos processos sociais de setores produtivos diversos que coexistem em diferentes graus de desenvolvimento no país.

Desse modo, não se trata de uma variação arbitrária o mesmo arquiteto produzir quase concomitantemente uma casa "caiçara" e outra que coloca em evidência os materiais e os raciocínios da indústria. Trata-se de dois exercícios que experimentam a manifestação de um mesmo partido espacial e arquitetônico em situações contrastantes de produção construtiva. Um caminho possível de investigação especificamente arquitetônica sobre as condições econômicas, sociais e políticas nas quais atuam os arquitetos.

Palavras-Chave: Carlos Millan, Arquitetura e produção, Arquitetura moderna paulista.

Abstract:

This paper analyzes distinct contexts of use of wood in two houses designed by Carlos Millan (1927-1964) in the early 1960s. It is a case study that enables the reflection about modern architecture in São Paulo through the analysis of the tension between the industrialization of construction and its adaptation to local characteristics.

The first house, designed for Eternit in 1960, was built with the aim of testing a housing prototype for an experimental series ordered by the company, exploring the use of its fiber cement products such as tiles, corrugated sheets for exterior walls, boardings and interior dividers made of interflex sheets, gutters and water tanks in medium standard housing construction, supplying the housing market which would be supported by Banco Nacional de Habitação (Housing National Bank) a few years later in the military regime from 1964 on.

The second house was designed for Carlos Masetti in the town of Ubatuba (1964), one of the first buildings in Lagoinha Beach, in the process of occupation expansion in the North coast of São Paulo State through the increase in land parceling for vacation homes. His architecture combines figurative elements of the house of the *caiçaras* (fishermen who settled the area before the tourism boom), natural wood and a double-slope roof, with the abstraction of geometric volumes distributed under that.

Since both designs are almost contemporary, it encourages the reflection about the role of construction technique for architects and their generation. Although today the house in Ubatuba can be considered an example of "regionalism", its presence in Millan's works suggests that the technical-constructing feature predominates in the development of the design, according to the evolution of modern concepts of the school of Artigas and his main disciples, Sérgio Ferro, Joaquim Guedes and Paulo Mendes da Rocha, during the agitated 1960s.

Choosing a rudimentary construction technique would not determine itself the figurative characteristic resulted from the use of raw materials, opposite to the strict formal organization of the design. On the contrary, it intends to clarify the character of technique, seen from the aspect of social processes of diverse production sectors which co-exist in different levels of development in Brazil.

Therefore, the fact that the same architect designed almost at the same time a *caiçara* house and another house that highlights materials and the industry rationale is not a random variation. It consists of two experiments on the implementation of the same spatial and architectural principle in contrasting situations of building production. It is a possible track for specifically architectural research on economic, social and political circumstances in which architects act.

O uso de madeira em duas casas de Carlos Millan: manufatura rudimentar e industrialização.

Este trabalho analisa os diferentes contextos de aplicação da madeira em duas casas projetadas por Carlos Millan (1927-1964) nos primeiros anos da década de 1960. Trata-se de um estudo de caso que permite a reflexão sobre a arquitetura moderna em São Paulo através da análise da tensão entre a industrialização da construção e de sua adaptação às especificidades locais.

A obra de Carlos Millan reúne aspectos de diferentes ambientes de maturação da arquitetura moderna em São Paulo. Aluno da Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie entre 1947 e 1951 convive com a tradição neoclássica acadêmica predominante no ensino de arquitetura daquela instituição e ao mesmo tempo participa de um ambiente intelectual de intensa renovação cultural das elites paulistas, levada adiante por grupos de discussão sobre a Arquitetura Moderna que aconteciam nas casas de Jacob Ruchti e Miguel Forte (MATERA, 2005), que mais tarde se tornariam sócios de Carlos Millan, juntamente com Plínio Croce, Roberto Aflalo e Chen Y Hwa na loja de móveis Branco e Preto, a primeira loja de móveis modernos da cidade de São Paulo inaugurada em 1952 (ACAYABA, 1994).

Ainda estudante de arquitetura estagiou nos escritórios de Abelardo de Souza, Oswaldo Bratke e Rino Levi (MATERA, 2005), neste último apreendeu o rigor do detalhamento construtivo que caracterizava as obras de Levi e que marcaram, tanto os projetos de Millan, quanto sua influencia sobre colegas e alunos, protagonistas do debate da arquitetura moderna paulista.

Retomando o argumento da sua amizade e admiração com Milan em entrevista a Sérgio Matera, Joaquim Guedes elogia o detalhamento das suas obras, admitindo ter aprendido muito com o colega com quem dividiu o escritório de arquitetura durante 4 anos, entre 1955 e 1959.

“ as casas que o Millan constrói são muito bem detalhadas (...) eu devo muito ao Millan (...) porque eu nunca fui aluno ou trabalhei com o Rino, até mais pelos aspectos que se aproximavam do refinamento das casas do Olívio Gomes, do que propriamente desse domínio que o Rino tinha da construção, da grande construção. Então o Millan me passou isso. (Depoimento de Joaquim Guedes a Sérgio Matera em 23 de fev de 2005 MATERA, p. 70)

Sérgio Ferro também identifica como uma influencia de Millan, professor na FAUUSP a partir de 1959, a sua obstinação em desenhar todas as etapas da obra detalhando as soluções construtivas e ilustrando com muitos desenhos o processo de execução.

“o Artigas tinha uma influencia muito grande, mas eu aproximaria mais o que a gente tentou fazer depois do Millan do que dos outros, Pedro Paulo Saraiva, Paulo Mendes, o lado que pegou o Artigas e foi mais para o lado estetizante, formal. O Millan é muito mais o lado

construtivo, o lado técnico, o Millan tinha aquela racionalidade técnica e construtiva muito forte (...) e nós desenhávamos muito, para fazer a menor casinha, saía um volume desenhos (sic) muito grande, e isso é Millan.” (Depoimento de Sérgio Ferro a Sérgio Matera em 04 de nov de 2004 MATERA, p. 122)

Millan foi capaz de combinar as contribuições de Rino Levi com as de Vilanova Artigas, de quem se aproximou ao longo da década de 1950. O partido da Escola de Artigas, com suas grandes coberturas em concreto armado aparente, é enriquecido com o rigor do detalhamento construtivo e a intenção de controlar o processo de produção da arquitetura que caracterizava os projetos executivos realizados pelo escritório Rino Levi Arquitetos.

O protótipo realizado para a Eternit (1960¹) e a Casa Massetti em Lagoinha (1964) representam projetos excepcionais no conjunto da obra do arquiteto.. Enquanto a primeira apontava para a continuidade do desenvolvimento nacional através da industrialização, a segunda priorizava a aplicação de técnicas construtivas em “manufatura rudimentar”. Nos dois casos, o tensionamento das técnicas construtivas revela a interação do arquiteto com as características da construção civil no país representada pela madeira que encontrou nessas duas casas, do mesmo arquiteto, possibilidades opostas de utilização.

A primeira foi uma encomenda da indústria Eternit, fabricante de placas de fibrocimento, uma empresa multinacional instalada no país em 1940 e que ampliou a sua linha de produtos na década de 1960, devido à expansão do mercado nacional associado à concentração urbana. A Casa Eternit evidencia a política da empresa para aumentar a sua participação na produção industrial de componentes para a construção de moradias de padrão médio, respondendo ao mercado de habitação que seria poucos anos mais tarde, amparado pelos financiamentos do Banco Nacional da Habitação já na vigência do regime militar.

A segunda foi projetada para Carlos Masetti em Ubatuba (1964), uma das primeiras construções da Praia de Lagoinha, realiza-se no processo de expansão da ocupação do litoral norte do estado de São Paulo através da proliferação de loteamentos para casas de veraneio. Naquele momento estas áreas de mata atlântica, não estavam ainda totalmente exploradas para o turismo e guardavam reminiscências da primeira ocupação colonial em meio a poucos assentamentos de “caiçaras” (população de pescadores posseiros que habitavam a região antes do “boom” turístico).

A quase simultaneidade dos dois projetos, na primeira metade da década de 1960, e o contraste das soluções construtivas adotadas pelo arquiteto estimula a reflexão sobre as condições de seu enfrentamento com a modernização e industrialização do país. Ao contrário dos países que se industrializaram no século XIX, a modernização cultural brasileira foi contemporânea ao processo de industrialização. Esta, por sua vez, não foi capaz de superar as contradições e desigualdades do passado rural do qual a modernização cultural e arquitetônica buscava emancipar-se.

Frente a este quadro os arquitetos posicionaram-se de maneiras muito diversas apontando e denunciando as incongruências e contradições do padrão de desenvolvimento periférico brasileiro. A radicalização progressiva da ação política do Grupo Arquitetura Nova (Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império), levava às últimas conseqüências o legado do compromisso político da atuação profissional de Vilanova Artigas. De outro lado, engenheiros e arquitetos não engajados nas posições políticas de esquerda procuravam desenvolver a organização racional da indústria da construção, aos moldes “liberais” do projeto construtivo moderno internacional².

Podemos situar Carlos Millan, transitando entre os dois pólos na efetivação do racionalismo construtivo moderno. Ainda que identificasse as contradições que se manifestavam na organização da produção industrial e, mais especificamente da indústria da construção civil, sua atuação permitiu realizar tanto um importante experimento de standardização habitacional produzido a partir de componentes industrializados, quanto permitiu refletir sobre as contradições da sociedade industrial contrapondo em um mesmo projeto a ordem funcional moderna e a rudimentaridade de técnicas construtivas e materiais locais.

O pequeno intervalo de três anos entre as duas experiências é marcado pela radicalização nas disputas políticas entre as perspectivas de modernização nacional. Nesses anos tornam-se explícitas as divergências que haviam sido reunidas na política de alianças que sustentou o projeto nacional desenvolvimentista até então. O golpe militar de 1964, ocorrido pouco depois do projeto da Casa de Lagoinha foi o resultado de uma ruptura previamente anunciada. A participação de Millan no processo político é atestada pelo seu papel de protagonista na disputa pelo IAB São Paulo em 1963, quando a chapa de esquerda por ele liderada foi derrotada por um agrupamento de arquitetos que viriam a apoiar o golpe e a desenvolver importante papel de sustentação do governo militar. Conforme Matera (2005), a disputa consolida o afastamento de Millan dos seus antigos colegas do Mackenzie iniciado em 1955 e a sua aproximação a Artigas e à esquerda católica.

No campo disciplinar da arquitetura o contexto pré-golpe significou a revalorização da questão popular, não compreendida pela matriz das especificidades locais ou pela valorização incondicional das manifestações da pluralidade cultural do país, mas no bojo de um novo pacto de universalização das possibilidades do desenvolvimento nacional.

Neste contexto destacam-se as experiências com manufatura heterogênea e manufatura serial de Sérgio Ferro nas casas Boris Fausto e Bernardo Issler respectivamente e a experiência em abóbada catalã da casa em Ubatuba projetada por Flávio Império, as três projetadas em 1961³.

O primeiro projeto de Ferro permite algumas comparações com o projeto de Millan para a Eternit. Uma estrutura de concreto armado define uma cobertura sob a qual componentes pré-fabricados de catálogo foram dispostos como vedação. No entanto, a variação dimensional dos componentes

impossibilitava a racionalização de sua montagem. Cada um deles produto de máquinas originárias de países diferentes, apresentava sistemas de medidas diferentes, acarretando um grande trabalho de adaptação no canteiro. Ferro ressaltava ainda a falta de qualidade dos componentes industrializados, o que lhe comprovaria os limites da industrialização da construção no Brasil (FERRO, 1965).

A partir desta experiência, Ferro elabora uma nova proposta construtiva no projeto para a casa Bernardo Issler, sua primeira experiência em abóbada. Distanciando-se da matriz moderna e abstrata de Artigas, esta casa é, ao contrário da anterior, realizada através de uma seqüência de tarefas no canteiro de obras por um único trabalhador. Ferro apontava assim em direção à um novo desdobramento da matriz moderna, respondendo à sua avaliação crítica da realidade do desenvolvimento nacional.

Flávio Império no mesmo ano realiza a Casa em Ubatuba, uma variação do modernismo brasileiro em que uma estrutura artesanal de abóbadas catalãs em tijolos, sustenta um teto-jardim corbusiano. A implantação desta residência próxima ao nível da praia e a concepção da cobertura como jardim gramado possibilitam a preservação da paisagem local reduzindo o impacto da intervenção. Flávio Império apresenta assim uma crítica ao processo pelo qual o litoral norte de São Paulo vinha sendo ocupado, apresentando uma graciosa solução de ocupação discreta e inventiva.

Considerando que esse tipo de construção em abóbada não faz parte do repertório popular brasileiro, esses projetos remetem ao popular pela técnica construtiva e não pela sua aparência figurativa. Entretanto, no período imediatamente anterior a 1964, a mais importante experiência que reúne técnica construtiva e forma popular foi o conjunto de Cajueiro Seco em Recife. Certamente Carlos Millan conhece essa experiência ao participar do Seminário de Habitação e Reforma Urbana aonde foi apresentado e discutido o projeto de Acácio Gil Borsoi. Realizado em Recife no contexto da “Política Social do Mocambo” (de autoria do arquiteto Gildo Mario Porto Guerra, então presidente do Serviço Social Contra o Mocambo- SSCM), o projeto de Borsói emprega a técnica construtiva em taipa de mão e cobertura de sapé pela sua familiaridade à população que deveria ser assentada e que trabalharia na construção comunitária de suas novas moradias. No entanto, o faz de modo racionalizado, em painéis modulares de fácil montagem, tornando-se um marco na articulação entre movimentos populares e projetos sociais na arquitetura (SOUZA, 2008).

Descolada de uma perspectiva social e política imediata, mas claramente inserida nas transformações do seu autor, a Casa Masetti se limita a um ensaio sobre o tema, apenas apontando para uma “grande mudança na obra de Millan, cuja evolução podemos apenas intuir, uma vez que sua morte, logo depois de terminado o projeto, impediu-o, inclusive de ver a casa terminada” (FAGGIN, 1992)

Casa para a Eternit: Pré-fabricação e industrialização da construção.

A casa projetada para a Eternit em 1960 está inserida nos esforços de organização racional da indústria da construção civil. Construída com o objetivo de testar um protótipo habitacional de uma série experimental encomendada pela empresa, explora a aplicação de seus componentes de fibrocimento tais como telhas, placas de chapa corrugada para a vedação externa, forros e divisórias internas feitos com placas interflex, rufos, tanque e caixa d'água.

O projeto construído é o terceiro de uma série de estudos. O primeiro estudo diferenciava-se pouco de outras casas projetadas contemporaneamente por Millan. Elevada do solo por pilotis, a casa teria sua planta configurada por um volume central (contendo banheiros e cozinha), ao redor do qual se distribuiriam os demais ambientes com armários divisórios e paredes. Não se encontra referências aos materiais construtivos, nem mesmo à utilização de componentes da empresa, apenas sugestões de brises verticais e horizontais com placas.

01- Planta do piso superior do primeiro estudo para Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos FAUUSP

02- Planta do piso térreo do primeiro estudo para Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

03- Elevação do primeiro estudo para Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

O segundo estudo já manifesta as principais características do projeto construído: um volume de planta retangular apoiado sobre o solo, com duas varandas nas faces mais longas. A posição dos banheiros e cozinha em um dos lados, junto à varanda de serviços, já constitui a estrutura espacial da planta definitiva, na qual as demais dependências da casa seriam delimitadas por divisórias leves. O corte revela uma cobertura que aproveita internamente da inclinação das telhas, criando um perfil movimentado na sala e nas fachadas laterais que desapareceria na versão final.

04- Planta do segundo estudo para Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

05- Corte do segundo estudo para Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

O projeto construído desenvolve essa concepção aplicando os materiais da empresa nas vedações, sustentadas por montantes de madeira aparelhada. A estrutura principal de concreto armado foi constituída por 12 pilares de 15 cm de diâmetro que sustentam seis vigas transversais e duas vigas longitudinais de travamento. Os balanços não simétricos que constituem as varandas – 87 cm nos serviços e 190 cm na varanda principal – deixam os pilares cilíndricos aparentes, destacados das vedações internas e externas.

06- Planta do terceiro estudo para Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

Millan adota três tipos de materiais para as vedações verticais. Para as internas produz um painel duplo de interflex preenchido por cortiça, para as externas, uma variação desse painel com chapa corrugada na face exposta às intempéries. Para unir e articular os painéis concebe e detalha um conjunto de juntas e acabamentos em madeira.

Apenas as paredes dos banheiros e da cozinha não são produzidas com painéis da empresa e sim com blocos pré-fabricados de concreto, fornecidos pela Reago. As paredes de bloco

configuram um volume fixo dentro da casa, definindo os limites das possibilidades de flexibilidade da planta com seus painéis de interflex.

07- Projeto executivo- detalhe dos painéis da Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

08- Projeto executivo- detalhe dos painéis da Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

A cobertura, por sua vez, é composta por dois subsistemas. O forro feito com painéis interflex é sustentado por uma estrutura de madeira apoiado nas vigas de concreto armado, dispensando a construção de lajes. A estrutura do telhado de fibrocimento, também em peças de madeira de 6x12 cm, é apoiada diretamente sobre as vigas, sem necessitar a construção de tesouras. Rufos e cumeeiras fabricados pela empresa dão os acabamentos necessários para que o telhado fique contido dentro de uma platibanda de baixa altura.

09- Projeto executivo- planta (estrutura da cobertura) Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

Além de estruturar o telhado, a madeira articula todos os painéis de vedação através de juntas e acabamentos projetados pelo arquiteto sendo utilizada como material de caráter industrial passível de ser facilmente manipulado na montagem para a construção da casa.

Com a platibanda e os prolongamentos das empenas laterais até os limites das varandas, a casa torna-se um paralelepípedo de contornos regulares, sendo a superfície externa fortemente marcada pela textura vertical das chapas corrugadas. A continuidade dessa superfície é rompida pelas duas varandas nas faces maiores, que revelam de um lado a parede de blocos de concreto armado e de outro as caixilharias de madeira e vidro.

A casa define-se, portanto, como um volume constituído pela superfície de chapa corrugada, subtraído nas suas faces maiores pelas duas varandas, numa das quais revela o volume menor – em alvenaria de bloco de concreto armado – que organiza a distribuição da planta flexível⁴. Estratégia presente em vários projetos dos arquitetos da Escola de Artigas.

10- Projeto executivo- planta (arquitetura) da Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

11- Projeto executivo- corte XX (arquitetura) da Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

12- Projeto executivo- corte YY (arquitetura) da Casa Eternit- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

A experiência demonstrava as potencialidades dos componentes industrializados na reprodução e popularização das construções de caráter moderno, um tema recorrente no debate sobre a arquitetura moderna e as condições de modernização e industrialização do país.

Apesar de a madeira constituir material estratégico para a estruturação do volume exterior e das divisórias interiores, ela não é exposta na superfície da obra. O principal destaque visual cabe aos produtos industrializados pela contratante.

Mesmo sem ter encontrado sucesso comercial como padrão habitacional reproduzível em larga escala, a experiência dessa casa foi responsável pelo desenvolvimento de novos produtos para a empresa, entre os quais se destacam o painel tipo sanduíche e o painel corrugado.

A casa para Mário Masetti na praia de Lagoinha: manufatura rudimentar e arquitetura moderna.

A casa em Lagoinha projetada para Carlos Masetti em Ubatuba no ano de 1964 é conhecida por utilizar técnicas tradicionais de construção e madeira diretamente extraída da região. A madeira não aparelhada, com diâmetros de 10 e 20 cm, foi aplicada para a realização da estrutura da cobertura em duas águas de telhas cerâmicas, sob a qual foram dispostos três volumes construídos em alvenaria de tijolo aparente caiados de branco (dormitórios, banheiros e sala/cozinha). A arquitetura combina elementos figurativos da casa “caiçara” – madeira natural e telhado em duas águas – com a abstração dos volumes geométricos distribuídos sob ela.

É recorrente na interpretação de vários autores (MATERA, 2008) a afirmação na qual a adoção de técnicas construtivas rudimentares e da figuratividade “caiçara” por Millan nesta residência justifica-se por uma adequação à realidade regional do litoral norte paulista.

O uso da madeira não aparelhada e das telhas cerâmicas seria explicada pelas dificuldades de acesso ao litoral norte paulista, sendo, nestas circunstâncias, a escolha construtiva mais lógica. No entanto, no ano de 1962, em local próximo, Rino Levi construiu a Casa Gomes, utilizando estrutura em concreto e alvenaria aparente, sem nenhum apelo à figuratividade das construções locais (ANELLI, 1995 e 2001). O próprio Millan, em 1958, projetou a casa Marino, na mesma praia de Lagoinha, com um volume único coberto por telhado de uma água, no qual está ausente qualquer retórica às construções “caiçaras” (MATERA, pp.193).

13- Planta da Casa Mário Masetti- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

14- Elevação da Casa Mário Masetti- Fonte: MATERA, 2005.

Uma análise mais detalhada das condições de urbanização e construção dessa região sugere a ponderação da interpretação “regionalista” para identificarmos mais adequadamente o sentido desse projeto para seu autor.

Pela existência de ruínas de uma antiga fazenda, a praia Lagoinha apresentava um razoável interesse histórico. Entretanto, a integridade da paisagem e das condições sociais da ocupação “caiçara” já estava sendo eliminada pelo parcelamento da gleba em lotes de caráter urbano.

Masetti escolhe para a casa uma área especial, que foge das dimensões dos lotes ao avançar em direção ao rio e à montanha nos limites do loteamento. Local apropriado para um ensaio

arquitetônico que remete à ocupação original das praias pelas casas simples dos “caiçaras”. Opção, já naquele momento, distante da realidade apresentada pela ocupação turística através da qual o litoral norte paulista vinha sendo urbanizado.

O depoimento do proprietário a Faggin sugere que a força da situação paisagística do sítio foi fundamental para a concepção do projeto: “Millan, ao visitar o terreno, ficou grande tempo observando a sua posição particular entre a foz do rio Lagoinha e o mar. Fez alguns rabiscos na areia e disse ter resolvido o projeto” (depoimento de Masetti in FAGGIN, 1992).

15- Elevação da Casa Mário Masetti- Fonte: MATERA, 2005.

Se por um lado este projeto pode ser inserido em um quadro político que valoriza a arquitetura popular como argumentado na parte inicial deste artigo, é necessário desdobrarmos um pouco mais a análise das opções formais e construtivas no quadro da formação de uma ideologia que associa a produção paulista a uma racionalidade construtiva e projetual que desde as críticas de Max Bill (AQUINO, 1953) não era mais reconhecida na obra de Oscar Niemeyer e outros expoentes da arquitetura moderna brasileira.

O diálogo retórico com as tradições construtivas populares, já estava presente nos textos fundadores da arquitetura moderna brasileira escritos por Lúcio Costa. Em “Documentação Necessária” (1938), são fortes as referências de Costa às casas “feitas de ‘pau’ do mato próximo e da terra do chão” que são legítimas e têm uma “significação respeitável e digna” para nós.

Em São Paulo tal interesse foi associado à construção ideológica do bandeirante como raiz histórica do acelerado desenvolvimento paulista no Século XX. As comemorações do IV Centenário de São Paulo em 1954 trazem à tona um conjunto de manifestações que envolveram a arquitetura na construção histórico-ideológica de uma pretensa “superioridade política e econômica de São Paulo sobre o restante do Brasil” (MAYUMI, 2009). No período do quarto centenário da capital paulista (1954), São Paulo havia se tornado a maior cidade brasileira em

população e força industrial, condição que era apresentada como decorrência direta dessa raiz histórica mítica.

A arquitetura cumpriria um papel destacado nessa representação. Junqueira (2009) ressalta que as casas velhas, como Mário de Andrade se referia às casas do período colonial, tornaram-se Casas Bandeiristas a partir do artigo escrito por Luis Saia a pedido de Guilherme de Almeida, então presidente da comissão organizadora dessa comemoração (SAIA, 1972).

Saia procurava nessa arquitetura as características que, apesar da sua origem em plantas portuguesas, a tornariam “legítima expressão artística mestiça: mameluca”. Os ajustes das tradições construtivas e organizacionais portuguesas às precárias condições locais foram listadas e valorizadas, permitindo que a casa bandeirista adquirisse “forte conotação simbólica, como se o tipo bandeirista fosse (...) o primeiro fenômeno arquitetônico de uma linhagem arquitetônica” (MAYUMI, 2009).

Mesmo identificando tratar-se de um processo de construção ideológica, Junqueira aceita a tese de fundo. Para ela, “a valorização de um certo desprendimento material, da sobrevivência com o mínimo necessário, da capacidade de adaptação às condições reais, num esforço de grande racionalidade foram fortes determinantes da cultura paulista, com muita repercussão na sua arquitetura” (JUNQUEIRA, 2009).

A relação entre tal posição e as características da Escola de Artigas seria direta. Ao apresentar a arquitetura brasileira nas páginas da revista italiana Zodiac, Flávio Motta não deixa de sugerir um vínculo entre o arquiteto (Artigas) e o bandeirante “que abatia florestas e construía sólidas habitações” para com isso justificar a “economia de recursos da construção, onde, às vezes, o arquiteto se mistura intimamente à atividade do mestre-de-obras e do operário”⁵.

Portanto, a revalorização da cultura construtiva popular que ocorre em todo o Brasil nos anos anteriores ao golpe militar, de Costa a Borsóí, encontra em São Paulo um significado específico. A experiência popular se reveste da supremacia de uma região sobre as demais. Desta representação decorre que São Paulo se desenvolve mais do que o restante do país porque, desde os bandeirantes, enfrentaria com maior eficiência as adversidades.

Mesmo que a referência retórica da casa Masetti não seja uma casa “bandeirista”, ao remeter ao “caiçara” Millan opera uma recuperação ambígua que se introduziu na arquitetura moderna paulista associando os dois discursos: o popular e o regional. Apesar de Luis Saia dar pouca importância à produção do litoral norte paulista (SAIA, 1972), Carlos Lemos dedica a ela um capítulo de seu livro Casa Paulista, destacando a singeleza do patrimônio arquitetônico da região.

“Na marinha paulista, dado o caráter da povoação composta de humildes pescadores e pequenos agricultores, que plantavam para comer, praticamente nada exportando, a

arquitetura residencial foi a mais singela possível, a mais chã, diríamos, isto é, aquela onde se percebe não ter havido uma intenção plástica além do mero desejo de se obter um abrigo formado por quatro paredes e por um telhado dividido em dois panos” (LEMOS, 1999, pp. 228)

16- Detalhe dos caixilhos da Casa Mário Masetti- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

17- Detalhe dos caixilhos da Casa Mário Masetti- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

Novamente o valor da “coisa legítima da terra” já identificado por Lúcio Costa na casa popular brasileira (COSTA, 1938).

Após anos de esquecimento, a casa Masetti em Lagoinha ressurgiu na imprensa de arquitetura em 1989, dentro de uma edição da revista Projeto, que tinha como subtítulo “tradição cultural se impõe nos projetos das residências brasileiras”⁶. Hugo Segawa reúne, após apresentar um conjunto de obras de Severiano Porto e Luis Barragán, as três casas de Lúcio Costa para Thiago de Mello em Barreirinha (AM), uma de Vilanova Artigas na praia de São Sebastião (SP) e uma de Paulo Mendes da Rocha na mesma praia de Lagoinha em Ubatuba (SP). Todas construídas com materiais simples como madeira não aparelhada, alvenaria rústica e telhado cerâmico. Acompanhava a publicação um depoimento de Mendes da Rocha, que usou a casa de Millan – exemplo de “desenho popular interpretado com refinamento e erudição” (ROCHA, 1989) – para justificar a casa que projetou para Arthemio Furllan na mesma praia. Ao contrário de Millan, Mendes da Rocha fechou com alvenaria branca o volume regular sob o telhado de quatro águas e projetou uma casa de feições mais “bandeirista” do que caiçara. Um nítido esforço de apoiar a versão brasileira do “regionalismo crítico” em obras de Costa, Artigas, Mendes da Rocha e Millan, claramente produzidas dentro de outro projeto cultural e político.

Ao que nos parece, Millan não realiza seu projeto da Casa Masetti em Lagoinha com o intuito de uma recuperação romântica de técnicas populares ali presentes, nem como defesa de uma supremacia paulista, mas sim como elemento reflexivo de contraste que potencializa o rigor formal e funcional da arquitetura moderna. A solução construtiva adotada em Lagoinha não impede que a planta apresente uma organização funcional do programa, resultando em uma operação estética que enfatiza a coexistência do arcaico e do moderno.

Por outro lado, a opção por uma técnica construtiva rudimentar não determinaria por si a figuratividade adquirida na aplicação do material bruto, contraposto ao rigoroso ordenamento formal do projeto. Pelo contrário, ela nos parece mais pretender elucidar o caráter da técnica, compreendida no âmbito dos processos sociais de setores produtivos diversos que coexistem em diferentes graus de desenvolvimento no país.

18- Corte da Casa Mário Masetti- Fonte: Acervo de projetos - FAUUSP.

Desse modo, não se trata de uma variação arbitrária o mesmo arquiteto produzir quase concomitantemente uma casa “caiçara” e outra que coloca em evidência os materiais e os raciocínios da indústria. Trata-se de dois exercícios que refletem e experimentam a manifestação de um mesmo partido espacial e arquitetônico em situações contrastantes de produção construtiva. Um caminho de investigação especificamente arquitetônica sobre as condições econômicas, sociais e políticas nas quais atuam os arquitetos.

Referências Bibliográficas

- ACAYABA, Marlene M. Branco e Preto: uma história do design brasileiro nos anos 50. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1994.
- ACAYABA, Marlene M. Residências em São Paulo. São Paulo, Projeto, 1986.
- ACRÓPOLE Casa Eternit. Revista *Acrópole* n. 332 , setembro de 1966 p.22 e 23.
- ACRÓPOLE Casa Praia. Revista *Acrópole* n. 332 , setembro de 1966 p.40 a 42.
- ANELLI, Renato. Architettura Contemporanea: Brasile, Milano, 24 Ore Motta Cultura, 2008.
- ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio e KON, Nelson. Rino Levi: arquitetura e cidade. São Paulo, Romano Guerra, 2001.
- ANELLI, Renato. Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi. Tese de doutorado Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1995.
- AQUINO, Flávio de. "Max Bill critica a nossa moderna arquitetura". *Manchete* nº 60, Rio de Janeiro, 13 jun. 1953, p. 38-39. Acessível em http://vitruvius.com.br/documento/hojeontem/hojeontem_03.asp
- ARANTES, Pedro (org). Arquitetura e trabalho livre/ Sérgio Ferro. Cosac Naify, São Paulo, 2006.
- ARTIGAS, Rosa e LIRA, José Correa Tavares (org). Caminhos da arquitetura/ Vilanova Artigas. Cosac Naify, São Paulo, 2004.
- BASTOS, Paulo. Depoimento sobre Carlos Millan. *Acrópole*, 332, Sao Paulo, set, 1966 p.19.
- BRUNA, Paulo. Arquitetura, industrialização e desenvolvimento. São Paulo, Editora da Universidade, 1976.
- BRUNA, Paulo. Carlos Millan Catalogo de desenhos de arquitetura da Biblioteca da FAUUSP
- CAMARGO, Monica Junqueira de. Poéticas da razão e construção: conversa de paulista. Tese de Livre-Docência, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,. 2009.
- CAMARGO, Monica Junqueira de. Histórias e Memórias de um arquiteto. A breve trajetória de Carlos Barjas Millan. In *Arquitetura e Urbanismo: Moderno e Nacional, Anais do 6º. Seminário Docomomo Brasil, Niterói, 2005.*
- COSTA, Juliana Braga. Ver não é só ver: dois estudos a partir de Flávio Motta. Dissertação de Mestrado Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2010.
- COSTA, Lúcio. Documentação necessária. (1ª, Ed 1938) In COSTA, Lúcio. Registro de uma vivência, São Paulo, Empresa das Artes, 1995.
- FAGGIN, Carlos A. M. Carlos Milan: Itinerário Profissional de um Arquiteto Paulista.. Tese (doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1992.
- FERRO, Sérgio Residência em Cotia. Revista *Acrópole*, n. 319, julho de 1965, p. 38 e 39.
- FERRO, Sérgio Residência no Butantã. Revista *Acrópole*, n. 319, julho de 1965, p. 34.
- GIMENEZ, Luis Espallargas. O melhor detalhe é o que não se vê. In Eduardo de Almeida: arquiteto brasileiro contemporâneo. São Paulo, Romano Guerra, 2006.
- GIMENEZ, Luis Espallargas. Arquitetura paulistana da década de 1960: técnica e forma. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2004.
- IAB (org.) Arquitetura e Desenvolvimento Nacional – Depoimentos de Arquitetos Paulistas. São Paulo, Ed. Pini, 1979.
- KOURY, Ana Paula. Arquitetura Construtiva: proposições para a produção material da arquitetura contemporânea no Brasil. Tese de doutorado FAUUSP, 2005.
- LEMOS, Carlos. Casa Paulista. Edusp, São Paulo, 1999.
- LIERNUR, Jorge Francisco e GORELIK, Adrian. La sombra de la vanguardia: Hannes Meyer en Mexico 1938-1949. Buenos Aires, Proyeto Editorial, 1993.
- MAYUMI, Lia. Taipa, canela-preta e concreto: estudo sobre o restauro de Casas Bandeiristas. São Paulo, Romano-Guerra, 2008.
- MATERA, Sergio. Carlos Millan: um estudo sobre a produção em arquitetura. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005.

REBELLÓN, Josefina et alli – Arquitetura e Desenvolvimento Nacional, Cuba, 1978. São Paulo: GFAU/Comitê Estatal da Construção, 1979.

ROCHA, Paulo Mendes da. Recordações de uma Singela Casa. *Projeto*, São Paulo n. 125, p. 89, setembro de 1989.

SEGAWA, Hugo. Mínimo múltiplo ou máximo divisor comum?. *Revista Projeto*, n. 125, 1989, pp.51-91.

SAIA, Luis. Morada Paulista. São Paulo, Perspectiva, 1972.

SOUZA, Diego Beja Inglez de Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e cultura popular em pernambuco. Dissertação de mestrado (or. José Tavares Lira) FAUUSP, São Paulo, 2008.

VARGAS, Milton. História da ciência e da Tecnologia no Brasil: uma súpula. São Paulo, Humanitas, FFLCH/USP: Centro Interunidades de História da Ciência, 2001.

WILHEIM, Jorge. Carlos Millan, arquiteto, Acrópole, 317, São Paulo, mai, 1965 pp 21 e 22.

¹ Cf. currículo vitae publicado na revista Acrópole, 317, mai de 1965. p. 21.

² Destaca-se a atuação de Teodoro Rosso no Centro Brasileiro da Construção no final da década de 1960, uma iniciativa que visava organizar o campo técnico da produção habitacional através da coordenação da atuação da indústria de componentes, dos profissionais envolvidos no setor e das políticas do do estado, com o objetivo de atender a demanda do Banco Nacional da Habitação, recém criado. (KOURY, 2005).

³ Nos mesmo anos outras casas com abóbadas são projetadas: a casa Horst Muller Carioba (1960), por Carlos Millan e a casa Dalton Toledo (1960/62) por Joaquim Guedes.

⁴ Luis Espallargas Gimenez denomina tais volumes como “ilhas” “formas fechadas, interiorizadas e soltas que substituem a seqüência de paredes com método organizacional e funcional de compartimentação das plantas”, atribuindo sua origem à Maison Vaucresson de Le Corbusier (1922). (GIMENEZ, 2006)

⁵ MOTTA, Flávio. *Introduzione al Brasile*, in *Zodiac*, n. 6, 1960 (tradução in COSTA, Juliana Braga. *Ver não é só ver: dois estudos a partir de Flávio Motta*. Dissertação de Mestrado FAU USP. pp201-208).

⁶ *Revista Projeto*, n. 125, 1989, pp.51-91.